

MATHEMATICAL SCIENCES

UDC 659.1

PLANE PROBLEM OF ELASTICITY THEORY FOR A CIRCULAR SECTOR, RADIAL SIDES OF WHICH INTERACT WITH ELASTIC STRINGER AND RIGID STAMP WITHOUT FRICTION

Sargsyan A.M.

*Institute of Mechanics of NAS Armenia
Armenia, Yerevan 0005, st. Tigran Metsi 40, ap.47*

УДК 659.1

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ КРУГОВОГО СЕКТОРА, РАДИАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОТОРОГО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С УПРУГИМ СТРИНГЕРОМ И С ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ БЕЗ ТРЕНИЯ

Саргсян А.М.

*Институт Механики НАН Армении,
Армения, Ереван 0005, ул. Тигран Меци 40, кв.47*

Abstract

With the help of Fourier method the solution of the plane problem of elasticity theory for a circular sector when one radial side contacts with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by the elastic stringer, is built. On the arc part of the contour normal and tangential stresses are given. The character of the stresses distribution in the vicinity of the sector top is investigated. For two values of the sector gap angle certain values of parameter, characterizing the elasticity of the stringer, are obtained.

Аннотация

С помощью метода Фурье строится решение плоской задачи теории упругости для кругового сектора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена упругим стрингером. На дуговой части контура заданы нормальные и касательные напряжения. Исследуется характер распределения напряжений в окрестности вершины сектора. Для двух значений угла раствора сектора получены конкретные значения параметра, характеризующего упругость стрингера.

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, elastic stringer, stress singularity, coefficients of singularities.

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий штамп, упругий стрингер, особенность напряжений, коэффициенты особенности.

Введение. Исследование сингулярности напряжений в упругих телах с угловыми точками на контуре, помимо важного прикладного и теоретического значения, тесно связано с проблемой обеспечения необходимой прочности и долговечности таких тел. Начало исследований таких вопросов восходит к известной работе Вильямса [1], где основательно исследованы три однородные граничные задачи теории упругости для клинообразной области (первая, вторая и смешанная задачи). Далее эти исследования продолжались в статье А. И. Каландия [2], в монографиях Я. С. Уфлянда [3], Г. П. Черепанова [4], К. С. Чобанян [5] и др.

А. И. Каландия к известным граничным условиям из [1] добавил новый тип граничных условий и случаи его сочетания с граничными условиями из [1], связанных с контактными задачами о вдавливании гладких штампов в упругое основание.

В работе [6] к имеющимся типам граничных условий добавлен еще один новый тип вид граничных условий и случаи его сочетания с уже известными граничными условиями, связанных с контактными взаимодействиями тонкостенных элементов с массивными упругими телами.

Исследованию характерных особенностей напряжений в окрестности вершины кругового сектора и поведение коэффициентов при особенностях напряжений, когда на дуговой части контура заданы нормальные касательные напряжения, одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, вторая радиальная сторона усилена абсолютно жестким при растяжении и гибким при изгибе, посвящена работа [7]. Установлено, что, с учетом конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины сектора, данная задача следует исследовать в четырех областях изменения угла раствора кругового сектора α : задача I ($0 < \alpha \leq 2\pi$), задача II ($0 < \alpha \leq \pi/2$), задача III ($\pi/2 < \alpha \leq 3\pi/2$), задача IV ($3\pi/2 < \alpha \leq 2\pi$). Однако, при удовлетворении

уравнениям статического равновесия, выяснилось, что между нормальными и касательными напряжениями, заданными на дуговой части контура, возникают определенные соотношения, единые для

всех четырех задач. Т.е. данная задача не распадается на отдельные независимые задачи.

В настоящей работе рассматривается упругое равновесие кругового сектора, когда при других одинаковых условиях из [7], вторая радиальная сторона усилена упругим стрингером. Показано, что и эта задача не распадается на отдельные независимые задачи.

Постановка и решение задачи. Пусть упругий круговой сектор модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν , отнесенный к прямоугольный и полярной системам координат, находятся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния. В полярной системе координат упругое состояние сектора определяется решением бигармонического уравнения для функции напряжения Эри

$$\Delta \Delta \Phi^*(r, \varphi) = 0 \quad (1)$$

при следующих граничных условиях на контуре сектора

$$u_\varphi^*(r, 0) = \tau_{r\varphi}^*(r, 0) = 0, \quad (2) \quad u_r^*(r, \alpha) = br \quad (3), \quad \sigma_\varphi^*(r, \alpha) = 0 \quad (3')$$

$$\sigma_r^*(1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad \tau_{r\varphi}^*(1, \varphi) = f_2(\varphi), \quad (4)$$

где $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ – функции из класса Дирихле [2], b – параметр, характеризующий упругость стрингера.

Граничные условия (2) связаны с контактными задачами о вдавлении гладких штампов без трения в упругое основание [2], а граничные условия (3) – с вопросами передачи нагрузок от тонкостенных элементов в виде упругих стрингеров к упругим основаниям [8,9].

Учитывая граничное условие (3), общее решение бигармонического уравнения (1) с неоднородными граничными условиями (1) – (4) ищем в виде

$$\Phi^*(r, \varphi) = \Phi(r, \varphi) + \tilde{\Phi}(r, \varphi),$$

$$\Phi(r, \varphi) = r^{\lambda+1} [A \sin(\lambda+1)\varphi + B \cos(\lambda+1)\varphi + C \sin(\lambda-1)\varphi + D \cos(\lambda-1)\varphi], \quad (5)$$

$$\tilde{\Phi}(r, \varphi) = r^2 (G_1 + G_2 \cos 2\varphi),$$

где $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ – частное решение неоднородной задачи (1), (2) – (4), $\Phi(r, \varphi)$ – общее решение соответствующей однородной задачи, $A, B, C, D, \lambda, G_1, G_2$ – произвольные постоянные.

Тогда напряжения и перемещения выражаются через функции $\Phi^*(r, \varphi)$ в виде

$$\sigma_\varphi^* = \lambda(\lambda+1)r^{\lambda-1} [AS_\varphi^+ + BC_\varphi^+ + CS_\varphi^- + DC_\varphi^-] + 2(G_1 + G_2 \cos 2\varphi),$$

$$\sigma_r^* = -r^{\lambda-1} [A\lambda^+ \lambda S_\varphi^+ + B\lambda^+ \lambda C_\varphi^+ + C(3-\lambda)\lambda S_\varphi^- + D(3-\lambda)\lambda C_\varphi^-] + 2(G_1 - G_2 \cos 2\varphi),$$

$$\tau_{r\varphi}^* = -\lambda r^{\lambda-1} [A\lambda^+ C_\varphi^+ - B\lambda^+ S_\varphi^+ + C\lambda^- C_\varphi^- - D\lambda^- S_\varphi^-] + 2G_2 \sin 2\varphi, \quad (6)$$

$$Eu_r^* = r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - B\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + C(4-\lambda^+ \nu^+) S_\varphi^- + D(4-\lambda^+ \nu^+) C_\varphi^-] + 2r(G_1 \nu^- - G_2 \nu^+ \cos 2\varphi),$$

$$Eu_\varphi^* = r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + B\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - C(4+\lambda^- \nu^+) C_\varphi^- + D(4+\lambda^- \nu^+) S_\varphi^-] + 2rG_2 \nu^+ \sin 2\varphi,$$

где $\lambda^\pm = \lambda \pm 1$, $\nu^\pm = 1 \pm \nu$, $S_\varphi^\pm = \sin(\lambda \pm 1)\varphi$, $C_\varphi^\pm = \cos(\lambda \pm 1)\varphi$.

Как следует из (6), напряжения при $0 < \text{Re } \lambda < 1$ будут обладать у вершины кругового сектора сингулярностью (напряжения стремятся к бесконечности) порядка $(1 - \text{Re } \lambda)$.

Очевидно, что параметр b в правой части граничного условия (3) не меняет порядок особенности напряжений в окрестности вершины сектора. Коэффициенты при таких особенностях, естественно, зависят и от этого параметра. Здесь возникает еще вопрос об определении параметра b в зависимости от угла раствора сектора α и функции $f_1(\varphi)$, $f_2(\varphi)$.

Из требования удовлетворения функции $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ неоднородным граничным условиям (3) и (3'), для неизвестных постоянных G_1 и G_2 получим

$$G_1 = bE/4, G_2 = -bE/4 \cos 2\alpha, \quad \alpha \neq k\pi/4 \quad (k = 1, 3, 5, 7) \quad (7)$$

В случае $\alpha = k\pi/4$ ($k = 1, 3, 5, 7$) параметр $b = 0$.

Удовлетворяя однородным граничным условиям (2) – (4), для определения произвольных постоянных A , B , C , D получим однородную систему линейных уравнений

$$\begin{aligned} \lambda^+ A + \lambda^- C &= 0, \quad \lambda^+ \nu^+ A + (\lambda^- \nu^+ + 4)C = 0, \\ S_\alpha^+ A + C_\alpha^+ B + S_\alpha^- C + C_\alpha^- D &= 0, \\ -\lambda^+ \nu^+ S_\alpha^+ A - \lambda^+ \nu^+ C_\alpha^+ B + (4 - \lambda^+ \nu^+) S_\alpha^- C + (4 - \lambda^+ \nu^+) C_\alpha^- D &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Следовательно, нахождение функций $\Phi^*(r, \varphi)$ для рассматриваемой задачи приведено к определению функций $\Phi(r, \varphi)$ для задачи, рассмотренной в работе [10].

Т.е., задача упругого стрингера приведена к соответствующей задаче абсолютно жесткого при растяжении и гибкого при изгибе стрингера.

Из системы (8) следует

$$A = C = 0$$

и тригонометрическое уравнение

$$\cos(\lambda + 1)\alpha \cdot \cos(\lambda - 1)\alpha = 0,$$

действительные и простые корни которого имеют следующий вид

$$\lambda_k = \alpha_0(2k + 1) + 1, \quad \tilde{\lambda}_n = \alpha_0(2n + 1) - 1, \quad \alpha_0 = \pi/2\alpha, \quad (k, n) = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (9)$$

Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины кругового сектора накладывает на корни (9) ограничения

$$\lambda_k > 0, \quad \tilde{\lambda}_n > 0, \quad (10)$$

которые, в зависимости от угла раствора кругового сектора α , ограничивают область изменения параметров k и n :

I. при $0 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$

II. при $0 < \alpha < \pi/2$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 0, 1, 2, \dots$

III. при $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$ имеем $k = -1, 0, 1, \dots$; $n = 1, 2, 3, \dots$

IV. при $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = -2, -1, 0, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$

Учитывая, что функции вида

$$\Phi_{kn}(r, \varphi) = D_k r^{\lambda_k + 1} \cos(\lambda_k - 1)\varphi + B_n r^{\tilde{\lambda}_n + 1} \cos(\tilde{\lambda}_n + 1)\varphi$$

удовлетворяют уравнению (1) и граничным условиям (2) и (3), функция напряжения Эри для всех четырех случаев принимает вид

$$\Phi^* = \sum_{k=0}^{\infty} \left[D_k r^{\lambda_k + 1} + B_k r^{\tilde{\lambda}_k + 1} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1)\varphi + \frac{bE}{4} r^2 \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right),$$

причем, здесь и далее $B_0 = B_1 = 0$ для задачи *I*; $B_{-1} = B_0 = 0$ для задачи *III*; $B_{-2} = B_{-1} = B_0 = B_1 = 0$ для задачи *IV*.

Компоненты напряжений, соответствующие этой функции, будут иметь вид

$$\left\{ \begin{matrix} \sigma_{\varphi I} \\ \sigma_{\varphi II} \\ \sigma_{\varphi III} \\ \sigma_{\varphi IV} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{matrix} \right\} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (\lambda_k + 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \tag{11}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \tau_{r\varphi I} \\ \tau_{r\varphi II} \\ \tau_{r\varphi III} \\ \tau_{r\varphi IV} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{matrix} \right\} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1} \right] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(\frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \tag{12}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \sigma_{rI} \\ \sigma_{rII} \\ \sigma_{rIII} \\ \sigma_{rIV} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{matrix} \right\} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) r^{\lambda_k - 1} - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right). \tag{13}$$

Удовлетворяя граничным условиям (4) для D_k и B_k получим систему уравнений

$$\left\{ \begin{matrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{matrix} \right\} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi = f_1^*(\varphi), \tag{14}$$

$$\left\{ \begin{matrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{matrix} \right\} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) \right] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi = f_2^*(\varphi),$$

где

$$f_1^*(\varphi) = f_1(\varphi) - \frac{bE}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \quad f_2^*(\varphi) = f_2(\varphi) - \frac{bE}{2} \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha}.$$

Умножая первое уравнение на $\cos \alpha_0 (2m + 1) \varphi$, а второе – на $\sin \alpha_0 (2m + 1) \varphi$ ($m = -2, -1, 0, \dots$) и интегрируя по φ в интервале $(0, \alpha)$, для всех четырех случаев (9) находим

$$I. D_0 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{10}^*}{(1 + \alpha_0)(2 - \alpha_0)} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0(1 + \alpha_0)}, \quad D_1 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^*}{(1 + 3\alpha_0)(2 - 3\alpha_0)} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{21}^*}{3\alpha_0(1 + 3\alpha_0)}, \tag{15}$$

$$D_k \lambda_k = \frac{1}{\alpha} (\tilde{f}_{1k}^* + \tilde{f}_{2k}^*), \quad B_k (\lambda_k - 1)(\lambda_k - 2) = \frac{1}{\alpha} \left[(\tilde{f}_{1k}^* + \tilde{f}_{2k}^*)(3 - \lambda_k) - 2\tilde{f}_{1k}^* \right], \quad (k = 2, 3, 4, \dots)$$

$$\tilde{f}_{1k}^* = \int_0^\alpha f_1^*(\varphi) \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi, \quad \tilde{f}_{2k}^* = \int_0^\alpha f_2^*(\varphi) \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi d\varphi.$$

При этом между функциями $f_1^*(\varphi)$ и $f_2^*(\varphi)$ имеют место соотношения

$$\alpha_0 \tilde{f}_{10}^* - (2 - \alpha_0) \tilde{f}_{20}^* = 0, \quad 3\alpha_0 \tilde{f}_{11}^* - (2 - 3\alpha_0) \tilde{f}_{21}^* = 0. \tag{16}$$

II. В данном случае для D_k и B_k ($k = 0, 1, 2, \dots$) получается те же формулы (15).

$$\text{III. } D_{-1}(1-\alpha_0) = \frac{1}{\alpha} \frac{\alpha_0 \tilde{f}_{10}^* - (2-\alpha_0) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2}, \quad D_0(1+\alpha_0) = \frac{1}{\alpha} \frac{\alpha_0 \tilde{f}_{10}^* - (2+\alpha_0) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2}, \quad (17)$$

а D_k и B_k ($k = 1, 2, 3, \dots$) имеют вид (15).

$$\text{IV. } D_{-2}(1-3\alpha_0) = \frac{1}{\alpha} \frac{3\alpha_0 \tilde{f}_{11}^* - (2-3\alpha_0) \tilde{f}_{21}^*}{9\alpha_0^2}, \quad D_1(1+3\alpha_0) = -\frac{1}{\alpha} \frac{3\alpha_0 \tilde{f}_{11}^* - (2+3\alpha_0) \tilde{f}_{21}^*}{9\alpha_0^2}, \quad (18)$$

$$D_{-1}(1-\alpha_0) = \frac{1}{\alpha} \frac{\alpha_0 \tilde{f}_{10}^* - (2-\alpha_0) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2}, \quad D_0(1+\alpha_0) = -\frac{1}{\alpha} \frac{\alpha_0 \tilde{f}_{10}^* - (2+\alpha_0) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2},$$

D_k и B_k ($k = 2, 3, 4, \dots$) имеют вид (15).

Таким образом, решение этой задачи получено в виде сходящихся рядов (11) – (13), коэффициенты которых определены в явном виде.

Исследуем характерные особенности напряжений и поведение коэффициентов при особенностях напряжений в окрестности вершины кругового сектора.

Задача I ($0 < \alpha \leq 2\pi$). Этот случай был исследован в работе [10], где было показано, что уравнения статического равновесия удовлетворяются, если только имеют место соотношения (16). Из соотношения (16) и определяется параметр b

$$b = \frac{2}{E} \frac{\alpha_0 \tilde{f}_{10} - (2-\alpha_0) \tilde{f}_{20}}{\beta_1(\alpha_0)} = \frac{2}{E} \frac{3\alpha_0 \tilde{f}_{11} - (2-3\alpha_0) \tilde{f}_{21}}{\beta_2(\alpha_0)}, \quad (19)$$

$$\beta_1(\alpha_0) = \frac{1}{2+\alpha_0} + \frac{1-\alpha_0}{2-\alpha_0} + 1, \quad \beta_2(\alpha_0) = \frac{1}{2+3\alpha_0} + \frac{1-3\alpha_0}{2-3\alpha_0} + 1.$$

Выражения (19) вносит редакционную поправку соответствующих формул из [10].

Как следует из (11), углы $\alpha = 5\pi/4$ ($k = 2$) и $\alpha = 7\pi/4$ ($k = 3$) являются предельными углами (α_{np}), больше (меньше) которых напряжения при $r \rightarrow 0$ стремятся к бесконечности (к нулю, т.е. в окрестности вершины кругового сектора имеет место малонапряженное состояние). При этом порядок особенности напряжений изменяются в пределах

$$0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3).$$

Задача II ($0 < \alpha \leq \pi/2$). Здесь $\alpha_{np} = \pi/4$. Порядок особенности напряжений изменяется в пределах $0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1$. Коэффициенты при этой особенности в общем случае нагружения дуговой части контура отличны от нуля, т.к. здесь отсутствует условие (16). Однако, выясняется, что для удовлетворения уравнений статического равновесия необходимо выполнение условий (16). Следовательно, решение второй задачи совпадает с решением первой задачи.

Задача III ($\pi/2 < \alpha \leq 3\pi/2$). В этой задаче $\alpha_{np} = 3\pi/4$ ($k = 1$) и $\alpha_{np} = 3\pi/4$ ($k = 2$). Порядок особенности напряжений изменяется в пределах $1/3 < \alpha_0 < 1$ ($k = -1$), $0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1$ ($k = 1$), $0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1/3$ ($k = 2$).

И здесь уравнениям статического равновесия удовлетворяются если только выполнены условия (16). Поэтому решение третьей задачи совпадает с решением первой задачи.

Задача IV ($3\pi/2 < \alpha \leq 2\pi$). В этой задаче $\alpha_{np} = 7\pi/4$.

Порядок особенности напряжений изменяется в пределах $3/4 < 3\alpha_0 < 1$ ($k = -2$), $1/4 < \alpha_0 < 1/3$ ($k = -1$), $1/3 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 3/4$ ($k = 2$), $0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1/4$.

Коэффициенты при этих особенностях отличны от нуля.

Таким образом, при заданных граничных условиях (4) на дуговой части контура кругового сектора, решения задач II, III и IV в соответствующих областях изменения угла α совпадают с решением

первой задачи. Этот результат является непосредственным следствием удовлетворения условий статического равновесия сектора.

Следовательно, задача (1) – (4) не распадается на отдельные независимые задачи. Возникает естественный вопрос: распадается ли данная задача (в

зависимости угла раствора кругового сектора) на отдельные независимые задачи, когда на дуговой части контура сектора заданы другие граничные условия? Об этом в следующей работе.

Литература

1. *Williams M.L.* Stress Singularities Resulting From Various Boundary Conditions in Angular Corners of Plates in Extension. *J. Appl. Mech.* 1952. Vol. 19. №4. P. 526 – 528.
2. *Каландия А.И.* Замечания об особенностях упругих решений вблизи углов. *ПММ.* 1969. Т.33. №1. С.132 – 135.
3. *Уфлянд Я. С.* Интегральные преобразования в задачах теории упругости. М., Л. Изд-во АН СССР. 1963. 367с.
4. *Черепанов Г. П.* Механика хрупкого разрушения. М.: Наука. 1974.
5. *Чобанян К. С.* Напряжения в составных упругих телах. Ереван: Изд-во АН АрмССР. 1987. 338с.
6. *Саргсян А. М.* Об однородных сингулярных задачах теории упругости. Докл. Национальной Академии Наук Армении. Т.118. №2. 2018 г. С.134 – 140.
7. *Саргсян А.М.* Упругое равновесие кругового сектора, усиленного стрингером и соприкасающегося с жестким штампом без трения. Проблема динамики взаимодействия деформируемых сред. Труды IX международной конференции. Горис, 01 – 06 октября, 2018г. С. 258 – 262.
8. *Melan E.* Ein Beitrag zur Theoretic geschweiseter Verbindungen. // *Ing. –Archiv.* 1932. Bd.3. Heft 2. p.123.
9. *Александров В.М., Мхитарян С.М.* Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. М.: Наука. 1983. 488 с.
10. *Саргсян А. М.* Плоская задача теории упругости для кругового сектора, радиальные стороны которого взаимодействуют с упругим стрингером и жестким штампом без трения. *The scientific heritage.* Vol.2. №87. 2022. P.38 –41.